

SUN'IY INTELEKT ORQALI KO'RISH QOBILIYATINI BAHOLASH

Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

E-mail: mominbek97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785368>

ANNOTATSIYA: Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi tibbiyot sohasida ham ilg'orlab bormoqda. Ofatalmologiya sihasi ham shular jumlasidandir. Quyida sun'iy intellekt tizimlarining tarixi, insoniyat faoliyatida tutgan o'rni, sun'iy intellektning texnologiyasi, ko'rish qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni sun'iy intellekt yordamida baholash, oldini olish va sun'iy intellekt tizimlarini hayotga tatbiq qilishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, oftalmologiya, sun'iy intellekt, computer vision, axborot-ma'lumot tizimlari, tibbiy xizmatlar, texnologiya.

Hozirgi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ko'z kasalliklarini aniqlash, davolash, asoratlarining oldini olish, ko'rlikni kamaytirish bo'yicha turli xil ilmiy tadqiqotlar olib boriladi. Ijtimoiy-tibbiy ahamiyatidan kelib chiqqan holda ko'z kasalliklaridan nogironlikka chiqishni o'rganishga katta e'tibor qaratilgan. Ayniqsa hozirgi turli xil mobil gadjetlar (planshet, smartfon kabi qurilmalar) rivojlangan bir davrda o'smirlarda va o'rta yoshdagi aholida ko'rish qobiliyatining susayishi va boshqa ko'z kasalliklari ko'payishi kuzatilmoqda.

Ko'z kasalliklarini erta aniqlash bu davolash jarayoni davrini, asoratlarini va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Ko'z kasalliklarining yoki ko'rish qobiliyati susayishining boshqa turdagi kasalliklarga nisbatan ko'pincha og'riqsiz kechishi ko'z kasalligi bilan og'rigan bemorlarning kechikib oftalmologlarga murojat qilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ko'z kasalliklari yoki ko'rish qobiliyatining susayishi bilan og'rigan bemorlarni erta bosqichda aniqlash davolash jarayonida ancha muhim xisoblanadi.

Ko'z kasalliklarini erta aniqlashda ayniqsa birlamchi tibbiyot tizimi (oilaviy shifokorlik punkti, oilaviy poliklinikalar, ko'p tarmoqli markaziy poliklinika) tibbiy xodimlari muhim ro'l o'ynaydi. Oilaviy shifokorlik punktlarida mutaxassis oftal'molog, okulistlarning yo'qligi, poliklinikalarda bu mutaxassislar uchun shtat birliklarining kamligi ko'z kasalliklarini erta aniqlashda ayrim qiyinchiliklarni tug'diradi.

Ko'z kasalliklarini erta aniqlash va dastlabki tashxislashga birlamchi tibbiyot xodimlarini jalb qilish orqali muammoni yechish mumkin. Buning uchun birlamchi tibbiyot xodim (patronaj) larini ko'z kasalliklarini erta aniqlash va dastlabki tashxislash bo'yicha malakasini oshirish va ular orqali aniqlangan dastlabki natijalarni oftalmolog vrachlarga taqdim qiluvchi monitoring olib boruvchi tizimdan foydalanishni o'rgatish talab etiladi.

Bugungi kunda kompyuterni ko'rish bo'yicha bizning sa'y-harakatlarimiz nafaqat real vaqtda ob'ektni aniqlash va tasniflashga, balki sahnani tasniflash va tushunish, inson harakatini aniqlash va materialni tanib olish bilan bog'liq yanada murakkab vazifalarga qaratilgan. "Bunday insonga qaratilgan tajribalarni yetkazish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, baholash, talqin qilish va tushunish orqali chuqur tushunchaga ega bo'lishni talab qiladi. Kompyuterni ko'rishda chuqur o'rganish va umumiy AI texnikasi oddiy ko'z bilan amalga oshirish mumkin bo'lmagan narsalarni amalga oshirishga imkon beradi. Kechikishlar inson tajribasiga ham, natijaga ham ta'sir ko'rsatadigan kompaniyalar

texnik xizmat ko'rsatish brigadalarini sun'iy intellekt asosida yaxshilangan android mobil ilovalari bilan jihozlamoqda. Ushbu ilovalar sun'iy intellekt yordamida aniqlashga yordam beradi va uzoq qo'llanmalarga murojaat qilish zaruratini yo'q qiladi. Telefonlarini orqali sun'iy intellekt telefon tasvirlarini tahlil qiladi va texnik xodimga qimmatli ma'lumotlarni va qismlar raqamlarini ko'rsatadi". Asosiysi, aqlliroq murakkab algoritmlar, tezroq mashinalar, kattaroq tarmoqlar va kengroq ma'lumotlar to'plamiga kirish tufayli kompyuterni ko'rish yanada aqlli bo'lib borayotganini tushunishimiz kerak. Software AG kompaniyasining AI strategiyasi va innovatsiyalari bo'yicha direktori Mark Rabkin bizga kompyuterda ko'rish uchun chuqur o'rganish modeli qirralar, shakllar, balandlik, kenglik kabi tasvirning turli xususiyatlarini ajratib oladigan qatlamlardan iborat ekanligini eslatadi. "Ushbu qatlamlarning grafigi ko'p darajali bo'lar edi, chuqur o'rganish nomi shu erdan keladi. Hisoblash jarayonining oxirida chuqur o'rganish modeli barcha olingan xususiyatlarni qayta birlashtiradi va uni o'rganilgan narsalar bilan taqqoslaydi va raqamli natijani beradi, keyinchalik uni sifatli ball yoki ballga aylantirish mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, kompyuterni ko'rishdagi eng qiziqarli ish tibbiy tasvirlarni baholashdir. Rabkinning aytishicha, tibbiy tasvirlarni baholash uchun AI tizimlaridan foydalangan holda bu tizimlar shifokorlarga ko'proq vaqt ajratish imkonini beradi. U "Inson-in-the-Loop" (HITL) deb ataladigan tizimlarga ishora qiladi, bu yerda AI tizimi tashxis qo'yadi va shifokor buni tasdiqlaydi.

References:

1. National Institutes of Health National Center for Research Resources. (Internet) (Cited 2012 February 01).
2. Arden GB. The use of computers in ophthalmology: an exercise in futurology. *Trans Ophthalmol Soc U K.*1985;104:88–99. [PubMed] [Google Scholar]
3. Rajeev B. Computers in ophthalmology practice. *Indian J Ophthalmol.* 1998;46:163–168. [PubMed] [Google Scholar]
4. Dick B, Eisenmann D, Tekaath CJ, Grote A. Ophthalmological information exchange of letters and digital pictures via the Internet. *Klin Monatsbl Augenheilkd.* 1996;209:aA7–a15. [PubMed] [Google Scholar]
5. Wang XX, Wang QM, Bao HF. Review of the development of ophthalmic informatics. *Zhonghua Yan Ke Za Zhi.*2006;42(5):476–480. [PubMed] [Google Scholar]
6. Sabanovic Z, Masic I, Salihefendic N, Zildzic M, Zunic L, Dedovic S. E-Health in Bosnia—Starting from the Ground-Up. *Acta Inform Med.* 2009;17(3):135–138. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
7. Bernardes R, Serranho P, Lobo C. Digital ocular fundus imaging: a review. *Ophthalmologica.* 2011;226(4):161–181. [PubMed] [Google Scholar]
8. Paunksnis A, Barzdziukas V, Jegelevicius D, Kurapkiene S, Dzemyda G. The use of information technologies for diagnosis in ophthalmology. *J Telemed Telecare.* 2006;12(1):37–40. [PubMed] [Google Scholar]
9. Chiang MF, Boland MV, Brewer A, Epley KD, Horton MB, Lim MC, et al. Special requirements for electronic health record systems in ophthalmology. *Ophthalmology.* 2011;118(8):1681–1687. [PubMed] [Google Scholar]